

Техничко решење:

**ГРУПНИ РЕГУЛАТОР ПОБУДЕ И РЕАКТИВНИХ СНАГА
БЛОКОВА Б1 И Б2 У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА Б“**

Извештај рецензента:

Врста техничког решења:

а) Нови производ уведен у производњу (М81)*

б) Ново техничко решење примењено на националном нивоу (М82)**

Предметно оригинално техничко решење аутора др Јасне Драгосавац, др Жарка Јанде, Томислава Гајића, Саве Добричића, Јелене Павловић и Слободана Јосифовића припада области електро-енергетике и односи се на секундарну регулацију напонско-реактивне карактеристике електране, при чему се цела електрана посматра као један виртуелни синхрони генератор са максимизованом величином динамичке реактивне резерве уз одржавање радне тачке генератора у оквиру безбедне радне области. На тај начин ГРПС постаје спона између преносне мреже и самог генератора.

Нови квалитет, у поређењу са претходним решењима, представља чињеница да су применом унапређених алгоритама за поређење измерених вредности по различитим мерним каналима постигнути бољи резултати у детектовању и неутралисању утицаја погрешних мерења на рад управљачког алгорита са унапређеном естимацијом реактансе мреже у тачк иприључења, чиме је подигнута сигурност рада уређаја ГРПС у односу на претходно решење које је инсталирано на ТЕ „Никола Тесла А“.

Техничко решење је веома значајно с обзиром да уређај ГРПС врши регулацију мерних сигнала који улазе као слике стварних вредности физичких величина, свака грешка и квар на изворном мерном претварачу или прекид мерног кола могу довести до значајних варирања генерисаних Мвар на генераторима, померања радних тачака генератора, измену напона у тачки прикључења. ГРПС управља са расположивих 800 Мвар при максималној активној снази и редунданса је реализована у смислу да се минимизује могућност грешке у управљању.

У поређењу са претходним решењима, овим оригиналним решењем превазилази се један од главних недостатака претходних реализација и то да секундарни регулатор напона (ЕДФ Француска, Италија) допушта само делимично сагледавања оперативних ограничења. На пример, континуално мерење/праћење допуштених напона у систему или сагледавање оперативних ограничење генератора и његовог окружења.

* - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 38/2008 од 14.4.2008. године)

** - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 24/2016 од 8.3.2016. године)

У Београду, 8.2.2017.

Др Нинел Чукалевски, дипл. инж. ел.
Научни саветник